

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Фарманова Б.А.

к.и.н. доц., Филиал МГУ им.М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664554>

«...Ум заключается не только в Знании,
но и в умении прилагать знания на деле...»

Аристотель

Мы живем в мире, который стал глобальным. Это неоспоримый факт. В наше время высоко ценится ум и интеллект общества как основное условие для стабильного развития страны, процветания экономики и обеспечения безопасности.

Сегодня, когда весь мир переживает последствия мирового экономического кризиса (кризиса не только в системе, но и самой системы), начинается большая перестройка отношений как в финансовой, так и в политической, социальной сферах. Управление ими уже нельзя ограничить только национальными рамками.

Сегодня ключевым фактором успеха любого государства или нации являются знания, уровень образования, интеллектуальные способности и духовное развитие людей.

Поэтому одним из основных направлений для улучшения качества образования является развитие мыслительных способностей учащихся как подготовка к вызовам XXI века. В современном мире интеллектуальный потенциал каждого государства является основой технологического прогресса и экономического процветания. В развитых странах интеллектуальный труд приносит огромный доход и поэтому он ценится выше всего. Создание эффективной системы образования, которая готовила бы учеников к жизни в условиях современной цивилизации - это

формирование мыслящих специалистов-аналитиков высокого класса, способных генерировать новые идеи в любых сферах деятельности и хозяйства [1].

Традиционные методы обучения, сосредоточенные на повторении и усвоении информации, не способны достичь стратегических целей и задач, поставленных в Национальной программе подготовки кадров. Изучение учебного процесса в различных регионах страны и результаты анкетирования показывают, что студенты имеют достаточные знания в области фактического материала. Однако есть недостаток умения интегрировать эти знания. Система образования, исходя из новой педагогической парадигмы, должна обеспечить разработку методов инновационного и развивающегося обучения и воспитания, специально направленных на раскрытие в молодежи творческого потенциала личности, развитие способности к творчеству. Это поможет обеспечить современную и адекватную подготовку молодого поколения к будущему [2].

Традиционные методы обучения, ориентированные на механическое запоминание информации, неспособны достигнуть стратегических целей и задач, поставленных в рамках Национальной программы подготовки кадров. Изучение учебного процесса в различных регионах нашей страны и результаты опросов показывают, что студенты обладают достаточными знаниями по предметам. Однако имеется недостаток в умении объединять и применять эти знания на практике. Система образования должна развивать методы инновационного обучения и воспитания, направленные на раскрытие творческого потенциала личности молодежи и развитие способности к творчеству согласно новой педагогической концепции. Это поможет гарантировать современную и адекватную подготовку молодого поколения к будущим вызовам [3].

Требования общества к системе образования выражаются через принципы государственной образовательной политики. В настоящее время основные принципы этой политики формулируются следующим образом:

- 1) Гуманистическая ориентация системы образования;
- 2) Приоритетность универсальных человеческих ценностей;
- 3) Право каждой личности на свободное развитие;
- 4) Доступность для всех желающих получить образование;
- 5) Готовность системы образования адаптироваться к потребностям учеников;
- 6) Светское направление в государственных школах;
- 7) Приверженность свободе выбора и разнообразию в сфере образования;
- 8) Демократическое управление и самостоятельность для учебных заведений.

Эти принципы определяют основные направления и приоритеты государственной политики в сфере образования, а также характер самого процесса получения знаний в нашей стране.

Бурное развитие науки и соответствующих ей технологий производства заставляют задуматься о необходимости изменений как структуры, так и содержания процесса получения знаний. Среди основных целей проводимой реформы выделяются:

- а) создание более демократичной системы обучения и воспитания,
- б) уклонение от жесткости и придание более гуманных черт процессу образования;
- в) интеграция компьютерных технологий в процесс обучения;
- г) усиление международного измерения в сфере образования.

При их внедрении предполагается:

изменить структуру и методику обучения, сделать ученика активным участником образовательного процесса.

Сегодня эффективной можно назвать модель образования, которая отвергает авторитарный подход педагога, ограничивает его роль как поставщика информации и повышает значимость самого ученика в процессе освоения предоставленной информации.2) по-иному подойти к выработке

критериев эффективности результатов образования - ими должны стать не только полученные обучаемым знания, умения и навыки, но и уровень творческого и нравственного развития его личности. Это необходимо в свете глобальных проблем, поставивших перед человечеством проблему его выживаемости в XXI в [3].

В настоящее время в Узбекистане идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются новое содержание и новые подходы к образованию. Содержание образования дополняется современными процессуальными умениями, направленными на развитие способностей оперирования информацией. Традиционные способы ретрансляции знаний — устная и письменная речь — уступают место компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба. Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика человека в XXI в.

Литература:

1. Эркаев А. “Духовность и развитие” 2008г.
2. Азизходжаева Н.Н. “Педагогические технологии и педагогическое мастерство” Т. 2005г.
3. Горбылева И.А. “Становление личности и самореализация” М. 2004г.